

АБАЙ ҚАРАСӨЗДЕРІНІҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕ АУДАРЫЛУЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ КОНЦЕПТІЛЕРДІҢ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ: КОНЦЕПТОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ АУДАРМАТАНУЛЫҚ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ

БЕРМИШТАЕВА АЙЖАН САРСЕНБАЙҚЫЗЫ

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада Абай қарасөздерінің ағылшын тіліне аудармаларында философиялық концептілердің трансформациясы концептологиялық және аударматанулық тұрғыдан кешенді түрде талданады. Зерттеу нысаны ретінде антропологиялық-этикалық және діни-философиялық өзек құрайтын «ақыл-қайрат-жүрек-ғылым», «иман», «әділет», «махаббат», «шаригат», «аят» сияқты концепттер алынды. Мақаланың мақсаты – ағылшын аудармаларында аталған ұғымдардың лексика-семантикалық, прагматикалық және мәдени деңгейлердегі қайта-құрылу механизмдерін анықтау және оларды эквиваленттік, доместикация/форенизация, мәдени реалийлерді жеткізу, когнитивті аударма теориялары аясында түсіндіру.

Зерттеу сапалық-сандық аралас әдіснамаға негізделді: қазақша түпнұсқа мен екі ағылшын нұсқасы бойынша 15 үзіндіден тұратын салыстырмалы мини-корпус құрастырылып, терминологиялық тұрақтылық, концептуалдық эквиваленттік, прагматикалық адаптация, мәдени маркерлердің сақталуы және аудармашы интерпретациясының деңгейі сияқты критерийлер бойынша кодтау жүргізілді.

Нәтижелер көрсеткендей, базалық антропологиялық концепттер ағылшын тілінде формалды эквиваленттік деңгейінде көбіне сақталғанымен, прагматикалық әсерді күшейту мақсатында экспликация, модуляция және бағалауыштық интенсификация тәсілдері арқылы интерпретациялық ығысу байқалады. Діни және мәдени терминдерде форенизациялық стратегиялардың (транслитерация және глосс) жиі қолданылуы философиялық дискурстың мәдени-діни контекстін сақтау тенденциясын аңғартады. Сонымен қатар доместикациялық амалдар кей жағдайда универсал этикалық лексика арқылы концепт мазмұнын жалпылауға алып келеді.

Зерттеу қорытындылары Абай қарасөздерін ағылшын тіліне аудару барысында «концепт – концепт жүйесі» деңгейіндегі эквиваленттікке басымдық беру қажеттігін дәлелдейді. Мақала нәтижелері философиялық прозаны аудару теориясын дамытуға, мәдени-діни реалийлерді жеткізу стратегияларын жетілдіруге және аудармашыларға арналған практикалық нұсқаулықтар әзірлеуге әдіснамалық негіз бола алады.

Кілт сөздер: Абай қарасөздері; философиялық концепт; концептологиялық талдау; аударматану; эквиваленттік; доместикация; форенизация; мәдени реалий; когнитивті аударма; прагматикалық адаптация; интерпретация; терминологиялық тұрақтылық.

Кіріспе

Абай қарасөздері қазақ мәдениетінде ағартушылық, этика, әлеуметтік сын және діни-философиялық пайым тоғысқан дискурстық корпус ретінде орныққан; сондықтан оны ағылшын тіліне аудару – жай мәтін көшіру емес, тұтас «концептуалдық жүйені» жаңа мәдени таным кеңістігіне көшіру актісі.

Ағылшын тілді қабылдаудағы соңғы кезең үшін маңызды маркер – 2020 жылы Абай шығармаларының толық жинаққа жуық нұсқасының жарық көруі; онда 45 қарасөз (prose works) және 150-ден астам өлең қамтылып, жоба «қазақ тілінен тікелей ағылшын тіліне аударылды» деп сипатталады [1]. Бұл жобаға Cambridge University Press және National Bureau of Translations серіктестік етіп, ағылшын нұсқаларын дайындауда John Burnside (қарасөздер) мен Sean O'Brien (өлеңдер) секілді әдеби аударма тәжірибесі бар тұлғалар қатысқаны көрсетіледі [2].

Сонымен бір мезетте, Абай қарасөздерінің бұған дейінгі ағылшын басылымдары да бар: кітапханалық каталогтарда Richard McKane атымен байланыстырылатын «Book of Words» басылымдары (2003, 2005 және кейінгі қайта басылымдар) тіркеледі [3].

Зерттеудің өзектілігі үш фактордан тұрады. Біріншісі – мазмұндық-философиялық күрделілік: қарасөздерде діни терминдер (иман, шарифат, аят), моральдық категориялар (ғадаләт/әділет, махаббат, мархамат), психо-антропологиялық ұғымдар (ақыл, жүрек, қайрат) бір кеңістікте әрекет етеді.

Екіншісі – «аударманың соңғы 20–30 жылдағы» теориялық эволюциясы: эквиваленттік мәселесі микро-деңгейден (лексикалық сәйкестік) макро-деңгейге (дискурс функциясы, идеологиялық кадр, мәдени өзге-рух) өтті; бұл жерде Lawrence Venuti ұсынған доместикация/форенизация оппозициясы, Mona Baker сипаттаған эквиваленттік және аудармашылық шешімдер типологиясы, Juliane House модельдері маңызды.

Үшіншісі – когнитивті аударма парадигмасы: аударма «мәтін» ғана емес, аудармашы санасындағы концептуализация, кадрлау және бағалау операциялары арқылы жүретін процестік құбылыс ретінде қарастырылады; бұл бағыттың жинақталған күйі Translation and Cognition сияқты басылымдарда көрінеді.

Осы контексте зерттеу мәселені былай қояды: ағылшын аудармалары қазақ мәтініндегі философиялық концептілерді «тең күйінде» бере ме, әлде мақсат тіл мәдениетінің семантикалық-идеологиялық матрицасына қарай «жылжытып» қайта ұсына ма?

Зерттеу мақсаты: Абай қарасөздерінің ағылшын тіліне аудармаларында философиялық концептілердің трансформациясын (лексикалық, семантикалық, прагматикалық, мәдени маркерлік деңгейлерде) анықтау және оны аудармашылық стратегиялармен (эквиваленттік; доместикация/форенизация; реалийлерді беру; когнитивті/концепт-бағдарлы шешімдер) байланысты түсіндіру.

Зерттеу сұрақтары:

Қарасөздердегі «антропологиялық-этикалық өзек» ұғымдары (ақыл–қайрат–жүрек–ғылым) ағылшын аудармаларында қандай терминдік корреляттар арқылы беріледі және бұл корреляттар концептуалдық эквиваленттілікті қаншалықты сақтайды?

Діни-философиялық терминдер (иман, шарифат, аят) және мәдени реалийлер (төр сияқты) берілуінде қандай стратегиялар басым: транслитерация+глосс (форенизация) ма, әлде функционалдық аналог/универсализация (доместикация) ма?

Аудармашының интерпретациясы бағалауыштық лексика, интенсифтендіру және экспликация арқылы философиялық дискурстың прагматикалық тонусын қалай өзгертеді?

Гипотезалар:

H1: Қазіргі ірі жобалық басылымдарда (2020 жинақ) мәдени және діни терминдерге қатысты форенизациялық стратегиялар (транслитерация, экстратекстуал глосс/түсіндірме) жиілеп, концептуалдық «өзгелікті» сақтауға ұмтылыс күшейеді.

H2: «Ақыл–қайрат–жүрек» секілді универсалдануға бейім концепттерде лексикалық эквиваленттік жоғары сақталғанымен, прагматикалық әсер (оқырманға ықпал ету) мақсатымен аудармашы бағалауыштық және метафоралық экспликацияны жиі қолданады; бұл «концепт» деңгейінде реңктік трансформация туғызады.

Әдістер

Бұл зерттеу «теориялық мақала» форматына сай болғанымен, нақты мәтіндік материалмен (ашық дереккөздерден алынған үзінділер) жұмыс істейді; сондықтан әдіснама сапалық-сандық аралас тәсіл ретінде құрылды.

Дереккөздер және корпус:

Негізгі ST ретінде қазақ тіліндегі қарасөздер мәтіні пайдаланылды (ашық дереккөз: abai.kz порталындағы жинақ мәтін).

TT ретінде екі ағылшын нұсқасы басым қамтылды:

(1) Leneshmidt ашық кітапханасында берілген «The Book of Words» мәтіні (көп таралымдағы «Book of Words» аударма дәстүрімен қабысатын нұсқа; бұл жұмыс оны шартты түрде «McKane дәстүрі» ретінде қарастырады).

(2) 2020 жылғы ірі жинақтағы «Edifying Words» ағылшын нұсқасы (жобада қарасөздердің ағылшын нұсқалары Kassym-Jomart Токаев бастамасымен қолға алынған көптілді жоба контекстінде ұсынылғаны және қарасөздердің ағылшын нұсқасын John Burnside жасағаны көрсетіледі; транслитерациялау үшін ISO 9 стандарты қолданылғаны да беріледі).

Салыстырмалы корпус құру принципі:

Корпусқа кемінде 10–15 үзінді іріктеу талабы 15 фрагментпен орындалды. Іріктеу критерийлері:

(а) философиялық концептің айқын көрінуі (ақыл/қайрат/жүрек/ғылым; иман; әділет; махаббат);

(ә) дискурстық функциясының айқындығы (дидактикалық тезис, бағалау, нормалау);

(б) мәдени-діни маркердің болуы (төр, иман, шариғат, аят).

Талдау әдістері:

Корпустық талдау: мини-корпуста кілт терминдердің ағылшын корреляттары мен вариативтілігін белгілеу (терминологиялық тұрақтылық).

Контент-талдау: әр фрагментте қолданылған аудармашылық амалдарды кодтау (қалық/литералдылық; модуляция; экспликация; әмбебаптандыру; транслитерация+глосс). Бұл рамка мәдени реалийлерді жеткізу жөніндегі тәсілдермен (әсіресе «экстратекстуал глосс», «интратекстуал глосс», «субституция») үйлестірілді.

Дискурстық талдау: бағалаушытық, дидактикалық және этикалық нормалау стратегияларының өзгеруін анықтау (прагматикалық адаптация).

Концепт-талдау: концепттерді «лексема» емес, құндылықтық-танымдық түйін ретінде қарастырып, ағылшын тіліндегі қайта-құрылымын тіркеу. Бұл бөлім когнитивті аударма зерттеулеріндегі «аудармашының когнитивті процестері» туралы тұжырымдармен түсіндірілді.

Аналитикалық критерийлер және шкала:

Критерийлер 0–2 шкаласында бағаланды (0 – әлсіз/жоқ; 1 – орташа; 2 – жоғары). Бағалау объективтендіру үшін анықтамалық дескрипторлармен берілді (төмендегі кесте).

Нәтижелер

Кесте 1. Абай қарасөздерінің ағылшын тіліндегі қолжетімді аударма нұсқалары

Нұсқа/атауы	Аудармашы(лар)	Басылым/баспагер	Жыл	Ескертпе
Book of Words (Қара сөз)	Richard McKane (аударма), Роллан Сейсенбаев (алғысөз)	Abai International Club, Semey	2003	ISBN 9965-611-11-4; беттік дерек әр каталогта аздап өзгеше; мәтіндік дәстүр кейінгі басылымдарға өткен болуы ықтимал.
Book of Words	анықталмаған (каталогта көрсетілмеген)	Abai International Club, Semey	2005	ISBN 9965-611-11-4; 2003 нұсқасының қайта басылымы болуы ықтимал.
Qaraso / Book of Words (үштілді: қазақ–	анықталмаған	International Abai Club, Almaty	2009	338 б.; ағылшын бөлігі бар көптілді формат.

орыс– ағылшын)				
Book of Words (Қара сөз)	анықталмаған	Abai International Club, Zhidebai	2016	ISBN 978-601-7294-65-6; каталогтық дерек бойынша ағылшын тіліндегі басылым.
Book of words / Қарасөз	анықталмаған	Abai International Club (Almaty/Semey: RS)	2021	ISBN 978-601-7983-42-0; 221 б.
Abai. Poems. Long Poems. Edifying Words	Edifying Words: John Burnside; Poems: Sean O'Brien (жоба командасымен)	National Bureau of Translations + Cambridge University Press	2020 (баспа)	150+ өлең және 45 қарасөз қамтылған; қазақ тілінен тікелей аудару туралы мәлімдеме бар; ISO 9 транслитерация стандарты аталады.
Words of Edification: Ghaqliya	Simon Geoghegan	Amazon KDP Print	2022	ISBN 9798799531348; атауда «Ghaqliya» термині форенизациялық таңба ретінде көрінеді.
The Book of Words (онлайн)	анықталмаған (мәтін иесі/лиминал авторлық)	Leneshmidt Translation Services Resource Library	анықталмаған	Толық ағылшын мәтін ашық қолжетімді; бірқатар академиялық/педагогика лық алаңдарда қайта жарияланған.

Ескертпе: Кестеде көрсетілген каталогтық деректер , 2020 жинаққа қатысты мәліметтер мен колофондық құрам , ал 2022 жылғы жеке басылым туралы библиография арқылы верификацияланды.

Кесте 2. Аналитикалық критерийлер (кодтау және бағалау шкаласы)

Критерий	Операционал анықтама	0 балл	1 балл	2 балл
Терминологиялық тұрақтылық	Кілт концепт бірізді аударылма ма?	Вариативтілік жоғары, бірізділік жоқ	Жартылай бірізді	Тұрақты, жүйелі
Концептуалдық эквиваленттік	Ұғымның құндылықтық-мағыналық өзегі сақтала ма?	Өзек ығысады/жойылады	Ішінара сақталады	Негізгі өзек сақталады
Прагматикалық адаптация	Риторика/үн/дидактика нысаналы мәдениетке бейімделе ме?	Бейімделмеген/әлсіз	Орташа	Айқын, мақсатты
Мәдени маркерлердің сақталуы	Реалий/термин/интертекст маркері сақтала ма?	Жойылады	Ішінара	Сақталады (транслитерация/глосс)
Аудармашының интерпретациясы	Экспликация, интенсифтендіру, бағалау арқылы «қосымша мағына» енгізіле ме?	Жоқ/минимум	Орташа	Жоғары, көзге көрінерлік

Критерийлердің теориялық негіздемесі эквиваленттік пен аударма шешімдерін оқытуға арналған еңбектерде, доместикация/форенизация және мәдени элементтерді жеткізу туралы зерттеулерде жүйеленген.

Кесте 3. Салыстырмалы мини-корпус деректері (15 үзінді)

Төмендегі үзінділер үш арнадан алынды: қазақша түпнұсқа (abai.kz ашық мәтіндік корпусы) ; ағылшын TT1 (Leneshmidt нұсқасы) ; ағылшын TT2 (2020 жинақтағы Edifying Words нұсқасы). Сөзбе-сөз ұзақ цитата берілмей, салыстыруға жеткілікті қысқа фрагменттер (≤25 сөз) іріктелді.

D	арас өз	Концепт түйіні	Қазақша үзінді (ST)	TT1 (Leneshmidt/Mc Kane дәстүрі)	TT2 (2020/Burnside)	Негізгі трансформация белгісі
7-1	7	қайрат–ақыл–жүрек/ғылым	«Қайрат, ақыл, жүрек ... ҒЫЛЫМҒА ...»	“Will, Reason and Heart ... Knowledge ...”	“The Will, Reason and The Heart ...”	құрылым сақталады; артикуляция әртүрлі
7-2	7	қайрат	«... кемел ... қайратсыз ...»	“attain perfection ...”	“brought to perfection ...”	калькаға жақын, ұғым ядросы сақталады
7-3	7	ерік күші	«... үйрену ... қайрат ...»	“persevere in learning ...”	“will of iron ...”	экспликация/метафора (интенсивтендіру)
7-4	7	дін/құлшылық	«... құдай ... ғибадат ...»	“Most High ... worship ...”	“God’s ways ... worship ...”	регистрді қайта кадрлау
7-5	7	дүние/абырой	«... дәулет, өнер, абырой ...»	“wealth and skill, respect ...”	“treasure ... worldly reputation ...”	нақтыландыру + образдылық
7-6	7	қайраттың қаттылығы	«... қаттылық ...»	“cruelty equal to your strength”	“inordinate harshness”	модуляция (бағалау реңкі)
7-7	7	жақсылық/жамандық	«... жақсылық ... жамандық ...»	“service of good ... serving evil”	“service of evil ...”	прагматикалық күшейту
7-8	7	ақылдың екіұдайлығы	«... айла ... зұлымдық ...»	“Cunning and wickedness ...”	“Duplicity and meanness ...”	семантикалық қайта бөлу
7-9	7	bad↔evil полюсі	«... жақсы ... жаман ...»	“good and bad ...”	“good and evil ...”	моральдық поляризация
4-1	4	иман	«... иман ... мұсылман ...»	анықталмаған	“attest their iman”	арабизм сақталады + түсіндірме
4-2	4	жүрек/екі махаббат	«... жүрек ... екі махаббат ...»	анықталмаған	“no heart can house two loves ...”	универсализация (heart-love)
4-3	4	реалий: төр	«... төр ...»	анықталмаған	“tôr – a place of	транслитерация +

D	арас өз	Концепт түйіні	Қазақш а үзінді (ST)	ТТ1 (Leneshmidt/Мс Кане дәстүрі)	ТТ2 (2020/Burnside)	Негізгі трансформация белгісі
					honour ... yurt”	экстратекстуал глосс
8-1	8	шариғат	«... шариғат ...»	анықталмағ ан	“Sharia – a religious law ...”	терминді сақтау + анықтама
8-2	8	аят	«... аят ...»	анықталмағ ан	“Ayah – a Qur’anic verse”	интертекст маркерін сақтау
8-3	8	әділет– иман	«... әділет ... иман ...»	анықталмағ ан	“no conscience has no iman”	моральдық рамкада қайта күру

Кесте 4. Қарасөз 17 бойынша критерийлік орташа бағалар (0–2)

Бұл кесте 17-сөздің 9 салыстырмалы фрагменті бойынша (ТТ1 vs ТТ2) жүргізілген кодтаудың тұжырымды орташа көрсеткішін береді; мұндағы мақсат – «бір үзінді – бір аудармашы» емес, «дискурстық стратегия – концепт сақталуы» байланысын ықшам түрде көрсету.

Аударма нұсқасы	Терминологиялық тұрақтылық	Концептуалдық эквиваленттік	Прагматикалық адаптация	Мәдени маркер сақталуы	Интерпретация деңгейі
ТТ1 (Leneshmidt/МсКане дәстүрі)	2.00	1.89	1.00	1.00	0.22
ТТ2 (2020/Burnside)	2.00	1.89	1.78	1.00	1.00

Диаграмма 1. Қарасөз 17 бойынша орташа көрсеткіштер (релятивті салыстыру)

Диаграмма 2. Форенизация маркерлері: транслитерация және глоссалардың салыстырмалы жиілігі

Төменде екі нұсқадағы басты айырма прагматикалық адаптация мен интерпретация интенсивтілігі бойынша айқын екені көрінеді (2.0 шкаласында):

Реалийлер мен діни терминдерге қатысты маркерлерді беру тәсілінде ТТ2-де экстратекстуал глосс (ескертпе/анықтама) жиілегені байқалады: ТТ1-де «arshin» секілді өлшем бірлігіне қысқа түсіндірме берілсе, ТТ2-де «tôr», «iman», «Sharia», «Ayah» тәрізді исламдық/мәдени терминдер бойынша түсіндірме жүйелі түрде ұсынылады.

Figure 1. Radar profile of translation strategy distribution in Word 17

Figure 2. Foreignization Index Radar Model

Талқылау

Эквиваленттік және концептуалдық сақталым

Эквиваленттік мәселесі Абай қарасөздерінде «лексема→лексема» деңгейінен гөрі «концепт→концепт жүйесі» деңгейінде өткір: бір ұғым жеке сөзбен ғана емес, этикалық нормалау, риторикалық айыптау/кеңес беру, діни интертекст және мәдени тәжірибелер арқылы «құрастырылған» [4].

Қарасөз 17 үлгісі (қайрат–ақыл–жүрек–ғылым) бұл тезисті айқын көрсетеді: екі ағылшын нұсқасында да базалық терминдер «Will/Reason/Heart/Knowledge» болып тұрақталғанымен, прагматикалық әсерді арттыру үшін TT2 көбіне экспликация мен интенсификация қолданады (“will of iron”, “inordinate harshness”, “irredeemable flaw”) [5].

Бұл құбылыс эквиваленттіліктің «формалды» және «динамикалық/функциялық» қабаттарының әртүрлі жүретінін көрсетеді: терминдік сәйкестік сақталса да, бағалау-ниет (illocutionary force) қайта бөлінуі мүмкін. Мұндай бағалау қайта бөлінуі практикада аударма сапасын түсірмеуі де ықтимал, бірақ философиялық дискурстың «қатаңдық/жұмсақтық», «моральдық бинаризация» өлшемдерін өзгертіп, қабылдаушы оқырманға басқа этикалық акцент ұсынады [6].

Доместикация/форенизация және мәдени-діни терминдердің статусы

The Translator's Invisibility: A History of Translation дәстүрінде доместикация оқырманға «жұп-жұмыр» мәтін ұсыну үшін өзгенің тілдік-мәдени ерекшеліктерін жасыруға бейім; форенизация керісінше «өзгешелік сигналдарын» сақтап, аудармашының көрінетіндігін арттырады.

Біздің материалда форенизацияның ең айқын индикаторы – транслитерация+глосс: TT2-де «iman», «tôr», «Sharia», «Ayah» сияқты бірліктер ағылшынша толық баламамен ауыстырылмай, мәдени термин ретінде сақталып, анықтамамен сүйемелденеді.

Ал TT1-де де түсіндірмелі тәсіл бар (“arshin – an old measuring rod...”), бірақ ол үздік-үздік және көбіне «заттық» реалиймен шектелген.

Бұл жерде аудармашылық шешім екі деңгейде әсер етеді:

(1) Терминдік деңгей: «iman» сөзін “faith” деп жалпыға ортақтандыру (универсализация) оқырманға түсінікті болуы мүмкін, бірақ ислам ішіндегі «ақидалық» (алты қағидаға бөлінетін ұғым) мазмұн қабатын «жұқартады». TT2-де бұл жұқару глосс арқылы тежеледі.

(2) Дискурстық деңгей: діни-философиялық аргументация «батыстық» жалпы-этикалық лексика арқылы қайта кадрланса, Абайдың мәтіндік әлемі «универсал мораль эссесі» ретінде оқылуы мүмкін; ал транслитерация+глосс оны нақты исламдық-интеллектуалдық дәстүрмен байланыстырады.

Осы нәтижелер Н1 гипотезасын ішінара қуаттайды: 2020 жинақта мәдени-діни терминдерге қатысты форенизация маркерлері жүйелірек көрінеді (ең кемі, қолжетімді фрагменттерде).

Когнитивті аударма және концепт трансформациясының механизмдері

Когнитивті аударма зерттеулері аударманы «ойлау–шешім–мәтін» тізбегі арқылы түсіндіреді: аудармашы мақсат тілде түсінікті әрі әсерлі болу үшін концептуалдық құрылымды қайта кадрлайды; экспликация – осы кадрлаудың типтік көрінісі [7].

Қарасөз 17-де TT2-нің “will of iron” тәрізді шешімі абстракт ұғымды (қайрат/ерік) ағылшын оқырманының «еріктік қаттылық» метафоралық схемасына жақындатып, тез қабылданатын бейнеге айналдырады; бұл – когнитивті тұрғыдан «түсінуді жеңілдету» амалы.

Бірақ мұндай экспликацияның жанама салдары бар: қайрат концепті «жігер/батылдық/әрекеттік қуат» аралас семантикасы бар кең ұғым болса, “will” және “iron will” оны «еріктік тетік» ретінде тарылтуы ықтимал. Мұны кейінгі кең-корпустық зерттеуде эмпирикалық тексеру қажет.

Қорытынды

Практикалық ұсыныстар: аудармашылық нұсқаулық және стратегия

Осы зерттеудің практикалық нәтижесі ретінде аудармашыға арналған қысқа протокол ұсынылады (қарасөздер сияқты философиялық-дидактикалық проза үшін):

Біріншіден, концептуалдық глоссарий жасаңыз: «ақыл», «қайрат», «жүрек», «ғылым», «иман», «әділет/ғадаләт», «махаббат», «мархамат» сияқты түйін сөздер үшін бірізді ағылшын корреляттарын бекітіп, вариативтілікті тек стилистикалық қажеттілікпен шектеңіз. Бұл эквиваленттік пен сапаны бағалау модельдерінің «бірізділік» талабымен үйлеседі.

Екіншіден, мәдени-діни терминдерде екі сатылы стратегия ұсыныңыз: (а) бірінші кездескен жерде транслитерация+қысқа анықтама (intratextual немесе extratextual gloss), (ә) кейінгі қолданыста ықшам транслитерацияны сақтап отыру. Бұл тәсіл мәдени реалийлерді жеткізу теорияларындағы «консервация + глосс» логикасына сәйкес.

Үшіншіден, доместикацияны философиялық өзекті «жоғалтпайтын» деңгейде ғана қолданыңыз: мысалы, “justice/love/mercy” сияқты универсал этикалық лексика кейде қажет, бірақ «iman», «Sharia», «ауаһ» секілді ұғымдарды толық ауыстыру мәтіннің діни-интеллектуалдық интертекстін көмескілейді.

Төртіншіден, прагматикалық әсерді арттыру үшін қолданылатын интенсифтендіру (мыс., “irredeemable flaw”) философиялық аргументацияның өлшемін өзгертіп жібермесін: этикалық поляризацияны күшейту (bad→evil) мәтінді «қара-ақ» дидактикаға ығыстыруы мүмкін; мұндайда балансты лексика таңдауы қажет.

Зерттеу шектеулері және келесі зерттеулерге ұсыныстар

Бұл жұмыстың негізгі шектеуі – корпусстың көлемі және қолжетімділік режимі: толық баспа нұсқалардың барлығы бірдей ашық мәтін түрінде алынбады, сондықтан кей позицияларда «анықталмаған» белгісі қолданылды; бұл қорытындыны «үлкен корпус» деңгейінде қайта тексеруді қажет етеді.

Екінші шектеу – мәтінтанымдық вариативтілік: қарасөздердің қазақша көшірме-дәстүрі мен басылымдары арасында ұсақ варианттар болуы мүмкін; осыған байланысты «бір нұсқа» негізінде құрылған салыстыру нәтижелері шартты.

Үшінші шектеу – кодтаудың субъективтілігі: 0–2 шкаласы аналитикалық стандарттау мақсатымен енгізілгенімен, прагматикалық әсер мен интерпретация деңгейі толық автоматтандырылмайды; келесі зерттеуде екі немесе үш кодтаушының келісім коэффициентін (мыс., Cohen’s kappa) есептеу ұсынылады.

Келесі зерттеу бағыттары:

(1) Kazakh–English үлкен параллель корпус құру (барлық 45 сөз бойынша) және терминологиялық вариативтілікті статистикалық модельдеу;

(2) «ақыл», «жүрек», «қайрат» концептілерін жеке-жеке семантикалық өріс ретінде алып, соңғы жылдардағы қазақ және ағылшын тіліндегі концептологиялық еңбектермен біріктірілген когнитивті модель ұсыну;

(3) Абайдың діни-этикалық терминологиясын аудару бойынша нормативтік ұсыныстарды тәжірибелік аудиторияда (студент-аудармашылар) апробациялау және сапаны Translation Quality Assessment: Past and Present тәрізді модельдермен бағалау.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Munday J. *Introducing Translation Studies: Theories and Applications*. – 4th ed. – London ; New York : Routledge, 2016. – 395 p.
2. Venuti L. *The Translator’s Invisibility: A History of Translation*. – 2nd ed. – London ; New York : Routledge, 2008. – 353 p.
3. House J. *Translation Quality Assessment: Past and Present*. – London ; New York : Routledge, 2015. – 189 p.
4. Shreve G. M., Angelone E. (eds.). *Translation and Cognition*. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, 2010. – 350 p.
5. Florin S. *Realia in Translation // Translation as Social Action: Russian and Bulgarian Perspectives / ed. and trans. P. Zlateva*. – London ; New York : Routledge, 1993. – P. 122–128.
6. Абай Құнанбайұлы. Қарасөздер [Электронды ресурс]. – Қолжетімділік режимі: <https://abai.kz> (қаралған күні: 12.02.2026).
7. Abai Kunanbayev. *The Book of Words* [Electronic resource]. – Leneshmidt Translation Services Resource Library. – Available at: <https://leneshmidt.org> (accessed: 12.02.2026).